

NATIONAL COMPONENT IN THE ARCHETYPES OF TURGENEV PROSE IN TERMS OF CULTURE AND MEMORY**Sarymbetova A.***PhdD Associate professor**“Q” University***Kokenova Z.***Senior Lecturer,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Bekbaeva D.***Senior Lecturer,**Almaty**Construction and Technical College***Unaikulov K.***Master,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***НАЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В АРХЕТИПАХ ТУРГЕНЕВСКОЙ ПРОЗЫ В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРЫ И ПАМЯТИ****Сарымбетова А.А.***PhD, ассоциированный профессор**“Q” University***Кокенова З.***магистр педагогических наук, старший преподаватель**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Бекбаева Д.Р.***старший преподаватель**Алматинского строительного-технического колледжа***Унайкулов К.Р.***магистр педагогических наук,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14959202>**Abstract**

Turgenev's images of representatives of the Russian nation are archetypal and, at the same time, historically conditioned and largely individual. The image of the narrator is given by I Turgenev in different age categories. The cultural competence of each of them presents the reader with his personal identity and attitude to the events and personalities described. Speaking about the breadth and poetic nature of the Russian national character, I. Turgenev did not forget about its explosiveness. They saw that in Russian nature there is a great amplitude from humility, sacrifice and self-denial to indignation, leading to an element of violent protest and self-destruction. The dominant part of the cultural memory of the human community is the idea of the nature of the national character. It develops in the conditions of national historical development and in it there is a so-called archetypal basis.

Аннотация

Тургеневские образы представителей русской нации архетипичны и, вместе с тем, исторически обусловлены и в значительной степени индивидуальны. Образ рассказчика дан И Тургеневым в разных возрастных категориях. Культурная компетенция каждого из них представляет читателю его личностное самосознание и отношение к описываемым событиям и персоналиям. Говоря о широте и поэтичности русского национального характера, И. Тургенев не забывал о его взрывоопасности. Они видели, что в русской природе заложена большая амплитуда от смирения, жертвенности и самоотречения до возмущения, ведущего к стихии яростного протеста и саморазрушения. Доминантной частью культурной памяти человеческой общности является представление о природе национального характера. Он складывается в условиях национально-исторического развития и в нём она есть так называемая архетипическая основа.

Keywords: historical conditioning, cultural memory, intertextuality, cultural competence, personal self-awareness.

Ключевые слова: историческая обусловленность, культурная память, интертекстуальность, культурная компетенция, личностное самосознание.

Доминантной частью культурной памяти человеческой общности является представление о природе национального характера. Он складывается в условиях национально-исторического развития и в

нём она есть так называемая архетипическая основа. Она складывается из особенностей темперамента эмоционального и психологического настроения

личности и её волевых качеств, а также из культурной составляющей, которая включает в себя искусство, отражающее в художественных формах историческое прошлое каждого народа.

Первый сборник И. Тургенева «Записки охотника» позволяет отметить его пристальное внимание к проблеме национального характера. Национальный характер исследовался писателем в разрезе народной темы, и героем его рассказов стал деревенский мужик как воплощение природной сути русской национальной природы. Именно в образах деревенских мужиков И. Тургенев раскрыл творческие и нравственные силы и возможности своего народа.

В «Хоре и Калиныче» рассказчик приходит к неожиданному выводу, внешне никак не связанному с самим предложенным сюжетом. Он заявляет, что из разговора с Хором он вынес убеждение, что Пётр I был истинно русским человеком именно исходя из масштаба его преобразований. Это верно потому, что русский человек не сомневается в своей внутренней силе и духовной крепости. Он смотрит в будущее и мало оглядывается на прошлое. Из будущего русский человек способен брать всё, что на его взгляд разумно и полезно и не заботиться о его источнике. В национальное архетипическое мышление входит изначальная близость простого русского человека к окружающей его природе. Картины русского пейзажа ассоциируются в прозе И. Тургенева с представленным художественным характером. Поэтичную натуру Калиныча и его пение сопровождает авторское описание разгорающейся на небосводе зари.

Тургеневские образы представителей русской нации архетипичны и, вместе с тем, исторически обусловлены и в значительной степени индивидуальны. Повесть «Бригадир» (1868) раскрывается в нескольких временных плоскостях, каждая из которых имеет своего повествователя. Культурная компетенция каждого из них представляет читателю его личностное самосознание и отношение к описываемым событиям и персоналиям.

Рассказчик 60-х годов обладает культурной памятью, близкой самому писателю. На это указывает и особая стилистика речи образованного и благородного по происхождению дворянина, и цитирование пушкинских текстов, и лиричное описание пейзажа дворянской усадьбы.

Действие повести относится к молодым годам повествователя и уносит читателя на три десятка лет назад, но основные события, изменившие судьбы главных действующих лиц, происходят ещё раньше и относятся к эпохе прошедшего восемнадцатого столетия. Черты героя этой эпохи воплощает в тургеневском тексте старый слуга Маркиз Семёнов с шутовым прозвищем «маркиз», так как он не похож ни на один образ слуги 30-х годов наступившего XIX века. Как человек эпохи Просвещения он был далёк от Савелича из «Капитанской дочки» Пушкина и от Калеба Бальдерstone из «Ламермурской невесты» В. Скотта. В Маркизе было заметно вольнодумство и внутренняя самоуверен-

ность, а также презрение к своей братии за её безграмотность и невежество. Наркиз Семёнов умел читать и писать, довольно правильно выражал свои мысли и не питал особого почтения ни к своему прежнему барину, ни к другим помещикам.

Атмосфера восемнадцатого столетия выдаёт в рассказчике наблюдательного человека и тонкого психолога, способного в увиденном портрете рассмотреть и понять внутренний мир и характер изображенной модели, как это происходит с портретом Аграфены Ивановны. В описании женского портрета с горбинкой узкого носа и прямыми густыми сдвинутыми бровями угадывается властная и пылкая в своих проявлениях человеческая натура, и в этом кроется аллюзия к другим произведениям писателя. Возникает межтекстовая параллель, которая относит читателя к «Фаусту», в котором содержится раскрытие портретного образа героини романа аббата Прево Манон Леско.

Интертекстуальная параллель прослеживается в устах повествователя 1830-х годов, который сравнивает натуру Гуськова с образом гётевского Вертера. Роман Гёте «Страдания юного Вертера» с главным героем, обладающим чувствительной натурой в духе поэтики сентиментализма, соотносит портрет русского бригадира с человеческим типом, представляющим мировую культурную традицию [1].

Наркиз с точностью воспроизводит все внешние события в жизни бригадира Гуськова, но абсолютно лишён духовной интуиции и культурной компетенции, чтобы проникнуться истинным трагизмом его положения.

Жертвенность любовного чувства, которое испытывал Гуськов, кажется Наркизу Семёнову убогой слабостью и началом психологического и душевного падения героя. Его убеждение в собственной правоте подкрепляется свидетельством о том, что Гуськова использовали «во всех частях», и все деньги, какие у него были, он тащил к любимой женщине с упорством муравья. Повествователь же видит в облике Гуськова душевный надлом, некую старомодность и обезоруживающую беспомощность. Однако сцена с разъярённым быком обнаруживает в герое смелость и неожиданную твёрдость.

Общность Вертера и бригадира Гуськова в том, что оба они признают доминирование духовного над житейским и материальным. Гуськов весь во власти своего любовного чувства, но трагичная потеря любви не приводит его к физической гибели, как гётевского Вертера, выбравшего самоубийство. Однако степень его материальных потерь и душевных страданий наполняет его земное бытие непрерывной чередой унижений и страданий. Жизнь с утраченной любовью теряет всякий смысл, но опровергает мысль о тщетности последней. Сам писатель в стихотворении «Воробей» 1848 года высказывает утверждение о том, что любовь сильнее всего и сильнее даже смерти, ибо только ею держится и движется сама жизнь.

Идеалы и эстетика восемнадцатого столетия канули в лету, но понятие возвышенной любви понятно и людям следующего столетия. Таким образом, эта тема наполнена в тургеневском нарративе

многообразными трактовками, взглядами и интенциями, которые вносятся различными персонажами и дают пищу для размышлений заинтересованному читателю.

Говоря о широте и поэтичности русского национального характера, И. Тургенев не забывал о его взрывоопасности. Он видел, что в русской натуре заложена большая амплитуда от смирения, жертвенности и самоотречения до возмущения, ведущего к стихии яростного протеста и саморазрушения.

В тургеневской повести «Степной король Лир» (1870) содержится фактическая отсылка к знаменитой трагедии Шекспира [2]. Во второй половине XIX столетия пьеса «Король Лир» приобрела в России большую популярность, а её проблематика и основные персонажи становились предметом многочисленных дискуссий на тему дочерней неблагодарности и отцовского оскорбления. В тексте тургеневского произведения присутствуют аллюзии, прямо относящиеся к шекспировской трагедии. При разделе имения Харлов, как и шекспировский король Лир, добровольно отказывается от своей собственности: «поцарствовал, будет с меня», но затем в отчаянии посылает проклятья в адрес своих дочерей и их будущего потомства.

На фоне исторической основы трагедии Шекспира ярко проявляется её общечеловеческое социально-философское содержание и нравственная проблематика. Это история о попрании государственных и семейных связей, основанных на уважении, любви и родственной заботе о близких людях. Эпоха «Короля Лира» отличается переходным этапом от эстетики и морали Средневековья к идеалам и философии нарождающегося Ренессанса. Решение короля Лира отречься от королевства в пользу дочерей было следствием его желания стать независимым и передать моральную и материальную ответственность за бремя власти своим дочерям.

Но его решение обернулось для близких признанием его слабости. Духовные основы рушатся и в погоне за материальным благополучием сестры готовы убить друг друга и восстают против своего отца. Степень нарастающего всеобщего хаоса отражают в шекспировской трагедии слова Глостера о том, что рушится связь отца и сына, любовь и дружба расторгаются, в городах зреют бунты, а во дворцах отовсюду притаилась измена.

Тургеневский Харлов принадлежит к ушедшей эпохе восемнадцатого столетия, но вынужден доживать свой век в условиях капиталистического общества, которое было ему глубоко чуждо. Между Харловым и королем Лиром есть и существенная разница. Последний разделил своё королевство и отказался от власти обдуманно, а первый сделал это в душевном порыве. В этом проявляется иррациональность его натуры, которая впоследствии толкает его на спонтанный бунт и разорение собственного поместья.

Основа сближения этих образов в том, что и русский бригадир Харлов, и английский король Лир были ослеплены неограниченностью собствен-

ной власти и глубоко уверены в верности и незыблемости своих представлений о внешнем мире и окружающих их людях

Природное и человеческое начало у Шекспира, как и у И. Тургенева, тесно связаны. Отсутствие солнца, света, ярких красок, постоянная непогода и непролазная грязь предвещают беду, с которой начнётся духовное разрушение главного героя. В такую же непогоду изгоняется из своего дворца отверженный всеми своими родными и близкими и шекспировский король Лир.

Образ рассказчика дан И Тургеневым в разных возрастных категориях. Он проходит путь от пятнадцатилетнего юноши до образованного человека со своими философскими воззрениями и солидным багажом наследия мировой культуры. Он проявляет юношеское сочувствие к судьбе Мартына Харлова и сам приобщён к сути народной жизни.

«Трагичная судьба Харлова связана с архетипом дома и мотивом его бунтарского разрушения» [3, С. 73]. Дом в русской национальной традиции объединял под одной крышей довольно большой круг близких родственников, слуг и приближенных к хозяину друзей и домочадцев. У всех них был не только общий быт и крыша над головой, но и общие радости, печали и заботы.

Дом для Мартына Харлова прежде всего олицетворяет понятие о материальном благополучии и собственной власти. Для него это держава, полная всяческого добра: «изволь! И сад покажу, и дом, и гумно – и всё. У меня всякого добра много» [4, Т.VIII, С. 166].

Далее происходит раздел имения и последующие унижения и несчастья бывшего полновластного хозяина. У него отобрали экипаж, лишили обещанного жалования и наконец и вовсе выгнали из собственного дома. Сцена бунта тургеневского героя сопровождается разрушением дома как следствие разрушения семьи и внутреннего мира, с которым связаны самые сакральные понятия о человеческой общности.

Таким образом, используя цитаты, ассоциации и приёмы сюжетной и композиционной аналогии, И. Тургенев «исследует архетипическое и национальное в русском характере» [5, С. 28]. В нем он видит мощное сосредоточие иррациональной энергии, готовность к смирению, жертвенности и самоотречению, которая парадоксально сосуществует с неумеренной гордыней и готовностью к яростному бунтарству.

Список литературы:

20. Гёте И.В. Страдания юного Вертера. — СПб. — 2007. — 156 с.
21. Шекспир В. Трагедии. Сонеты. — М., 2006 — 480 с.
22. Затева Л.А. Концепция личности в романах И. Тургенева. — М., 2000. — 149 с.
23. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-х томах. — М., 1990.
24. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя. М, 2007. — 303 с.